

AVALIAÇÃO E PROPOSTAS PARA MELHORIA DOS CONHECIMENTOS EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ENTRE MANIPULADORES DE ALIMENTOS EM MURIAÉ-MG

Vagner César da Silva¹; Eliane Maurício Furtado Martins¹; Wellingta Cristina Almeida do Nascimento Benevenuto¹; André Narvaes da Rocha Campos¹; Vanessa Rosse de Souza²; Aurélia Dornelas de Oliveira Martins¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (DCTA/IF Sudeste MG), Campus Rio Pomba

²Centro Universitário Faminas, Muriaé-MG

Contato/email: aurelia.dornelas@ifsudestemg.edu.br

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486078>

Muitos manipuladores possuem conhecimento limitado sobre manual de boas práticas de fabricação, contaminação por microrganismos, uso de uniformes e adornos e contaminação cruzada.

INTRODUÇÃO

A segurança dos alimentos é uma preocupação indispensável em todo o mundo, abrangendo desde grandes indústrias alimentícias até o comércio local. O impacto de práticas inadequadas na cadeia alimentar pode ser devastador, afetando não apenas a saúde pública, mas também a economia global e a confiança do consumidor (Duan et al., 2024).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que uma em cada dez pessoas sofram de doenças por transmissão hídrica e alimentar (DTHAs) a cada ano, causando cerca de 420 mil mortes (WHO, 2022).

Embora sejam peças-chave no controle de segurança dos alimentos, muitos manipuladores possuem conhecimento limitado sobre boas práticas de higiene e manipulação (Ncube et al., 2020). Essa deficiência pode ser atribuída à falta de treinamento contínuo e à subestimação da importância de sua atuação. Como resultado, erros simples, como a higienização inadequada das mãos ou o uso incorreto

de equipamentos, podem levar a graves consequências para a segurança e saúde pública (Ssubi; Mukisa; Muyanja, 2024).

SELEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS E MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Para a execução deste estudo, foram selecionadas 13 (treze) empresas comercializadoras de alimentos.

Os estabelecimentos foram selecionados por possuírem 04 (quatro) requisitos mínimos: 1) Serem localizados exclusivamente na cidade de Muriaé-MG; 2) Possuir alvará sanitário e de localização vigente; 3) Possuir programa de capacitação de BPF para manipuladores; 4) Possuir os procedimentos operacionais padronizados (POPs).

Foi aplicado um questionário online, contendo perguntas de múltipla escolha e discursivas, com o intuito de avaliar o conhecimento de manipuladores de alimentos da cidade de Muriaé-MG, sobre os requisitos de boas práticas e higiene. Como pré-requisito, só responderam o questionário manipuladores que participaram no último ano de treinamento de BPF das 13 empresas participantes. O questionário foi realizado pela plataforma Google Forms e encaminhado o link diretamente aos grupos de comunicação interna dos manipuladores de alimentos, durante todo o mês de setembro de 2024, obtendo-se adesão de 32 colaboradores.

A participação da avaliação do conhecimento dos manipuladores, foi voluntária e consistiu no preenchimento das questões por meio de um celular, tablet ou computador. Foram excluídos da pesquisa pessoas com idade inferior a 18 anos.

Todos os participantes concordaram expressamente, assinalando ter ciência do Termo de Consentimento e Livre Esclarecido. Esta etapa passou por aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário FAMINAS – sob o nº CAAE 80801224.2.0000.5105.

AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE MURIAÉ-MG SOBRE OS REQUISITOS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

Quanto aos dados do questionário online com manipuladores de alimentos de Muriaé-MG, verificou-se adesão de 32 participantes, sendo todos funcionários de 13 empresas do setor de comércio de alimentos de Muriaé-MG.

Nas duas primeiras questões, que abordam o significado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimento Operacional Padronizado (POP), a maioria, 84,4% (n=27) e 87,5% (n=28), respectivamente, respondeu corretamente, demonstrando um entendimento satisfatório sobre conceitos essenciais à segurança dos alimentos. Esses dados sugerem que a maioria dos envolvidos na pesquisa reconhece a importância de procedimentos padronizados para a manipulação segura.

Quanto a importância de seguir as Boas Práticas de Manipulação/Fabricação para produzir alimentos seguros, constatou-se 93,8% (n=30) de acertos, indicando conhecimento da importância de se adotar práticas seguras na manipulação de alimentos.

Em relação ao entendimento sobre contaminação no ambiente de manipulação, os manipuladores foram questionados sobre a contaminação cruzada, o conceito de microrganismos, onde são encontrados, quais os locais propícios para contaminação (questão 06) e o que inibe sua multiplicação. Cerca de 81,3% (n=26) dos participantes foram capazes de definir corretamente o conceito como a transferência de microrganismos de um alimento para outro (contaminação cruzada) e o mesmo número conseguiu responder o que são os microrganismos e o fator que inibe a sua multiplicação.

Já um número menor de manipuladores respondeu corretamente onde é possível encontrar microrganismos com 78,1% (n=25) e qual ambiente são comumente proliferados, com 62,3% (n=20).

Em relação aos perigos que contaminam os alimentos, classificados em físicos, químicos e biológicos, 68,8% (n=22) dos participantes responderam corretamente.

Quanto ao uso correto do uniforme e uso de adornos, 75% (n=24) e 84,4% (n=27) dos participantes, respectivamente, responderam corretamente as alternativas e identificaram a necessidade de pedir orientação ao responsável quanto à limpeza e solicitar outra peça de uniforme, quando necessário, além de compreenderem que o uso de adornos não deve ocorrer devido acumularem sujeira e aumentarem o risco de contaminação e acidentes. Esse resultado sugere que a maioria dos participantes entendem a importância dos requisitos de higiene pessoal, tendo em vista que a legislação brasileira preconiza que para garantir que as refeições sejam seguras para o consumo, os funcionários devem seguir rigorosamente todas as medidas de higiene pessoal, assim como, o uso correto do uniforme, devendo ser exclusivo para uso na área de produção, sempre limpo, bem conservado e em condições adequadas para preservar a segurança dos alimentos (Brasil, 2002).

A maioria dos respondentes, 84,4% (n=27) responderam corretamente que, em caso de dúvidas sobre procedimentos, devem consultar o Manual de Boas Práticas de Manipulação, POP ou o responsável pelo serviço. Esse resultado indica que sabem onde buscar informações confiáveis.

Os manipuladores também foram questionados sobre as três primeiras palavras que vinham à mente quando ouviam o termo "Segurança dos Alimentos". Os respondentes apresentaram uma variedade de respostas, refletindo suas percepções e associações mais imediatas e em seguida foi elaborada uma nuvem de palavras (n=96), destacando proporcionalmente as mais mencionadas (Figura 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicam que os manipuladores de alimentos avaliados possuem um conhecimento satisfatório sobre boas práticas de manipulação de alimentos, com destaque para a compreensão sobre BPF e POP. No entanto, áreas como as condições favoráveis para o crescimento de microrganismos e a distinção entre tipos de perigos ainda apresentam margem para aprimoramento.

Os resultados sugerem que treinamentos focados nas boas práticas de fabricação podem impactar positivamente na segurança dos alimentos e higiene no ambiente de trabalho, reduzindo assim os riscos específicos de contaminação e garantindo a eficácia do programa de boas práticas instituídas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução - RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados Aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação Nesses Estabelecimentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 21 de outubro de 2002.

DUAN, K.; ONYEAKA, H.; PANG, G.; MENG, Z. Pioneering food safety: Blockchain's integration in supply chain surveillance. **Journal of Agriculture and Food Research**, v. 18, p. 101281, 2024.

NCUBE, F.; KANDA, A.; CHIJOKWE, M.; MABAYA, G.; NYAMUGURE, T.; Food safety knowledge, attitudes and practices of restaurant food handlers in a lower-middle-income country. **Food Science & Nutrition**, v.8, n. 3, p. 1677-1687, 2020.

SSUBI J. A.; MUKISA I. M.; MUYANJA C. K. Knowledge, attitudes and practices of fresh Nile perch value chain handlers towards food safety requirements in Uganda. **Heliyon**, v. 10, p. 31432, 2024.

WORD HEALTH ORGANIZATION (WHO), Estimating the burden of foodborne diseases. Activities, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/activities/estimating-the-burden-of-foodborne-diseases>. Acesso em: 30 nov. 2022.

